

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ “АЙКУЛАШ”

Сапарбаева Севара Абатбаевна

Государственная академия хореографии Узбекистана
магистрант кафедры руководитель хореографических

коллективов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11121267>

ARTICLE INFO

Received: 27th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Published: 6th May 2024

KEYWORDS

хореография, народный
танец, каракалпакский танец,
балетмейстер, фольклор

ABSTRACT

в данной статье представлена информация о работе фольклорного ансамбля "Айкулаш" по развитию Каракалпакского национального танца и его влияние на воспитание подрастающего поколения как духовного наследия

Танец - это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно художественной форме. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи, средствами движения и мимики. Хореография сформулировала целую систему средств и приемов, художественно выразительный язык, с помощью чего создается хореографический образ, который возникает из музыкально ритмичных движений. Он имеет обобщенный характер и раскрывает внутреннее состояние и духовный мир человека. Основу этого образа составляет движение, которое непосредственно связано с ритмом.

В 1960 году в Нукусе открылось музыкальное училище. В 1963 году были созданы отделы хореографии и сонатной живописи, это учебное заведение стало мастерской, оказавшей непосредственное влияние на развитие искусства в Каракалпакстане. Преподававшие в Ташкентском хореографическом училище Адай Алиманова, Наубет Абипназаров стали одними из первых педагогов, которые выпустили курс в 1967 году и выпускники, которые приглашены работать в Государственную филармонию и артистами балета в театр. Если когда-то в городах Нукуса, Турткуль и Ходжейли были детские школы музыки, но после 1960-х годов в районных центрах республики были открыты детские школы музыки, в большинстве из которых были отделения живописи и хореографии, а количество детских школ искусств стало увеличиваться. Народный танец демократичен, чтобы выразить свои эмоции и чувства при помощи движений тела, не надо быть профессионалом народный танец доступен всем. Фольклорная пляска носит анонимный характер, у нее нет конкретного автора. Движения и музыка передаются из поколения в поколение, видоизменяясь с течением времени. Что касается названия, то этот коллектив, начавший свою деятельность в 1956 году с первоначальной концертной ориентации, назывался Бердахской филармонией,

каракалпакским ансамблем песни и танца, затем ансамблем Каракалпакской песни и танца 1966 год, каракалпакским национальным ансамблем танца 1976 год, каракалпакским национальным ансамблем танца 1976 год, “Айкулаш” каракалпакский фольклорный ансамбль март 2006 год мы видим, что название сменилось 3 4 раза. Эти изменения не были просто так. Общий ансамбль показывает, что знания, компетентность, исполнительское мастерство каждого участника постепенно повышаются, репертуар попеременно пополняется танцами национальных и мировых народов. Е. А. Петросова стала балетмейстером с мягкой манерой, который не произносит резких слов, не задевая личность, простыми словами-изображает белую мысль и ставит ее. О танцевальном искусстве в Каракалпакстане не может быть и речи, если не упомянуть имя Полата Мадреймова, который вдохнул новую жизнь каракалпакскому танцевальному искусству, своим упорным трудом и креативностью. Полата Мадреймова многие помнят как он поехал учиться в Ташкент, где раньше работал кочегаром, помощником мастера сцены в театре. О его жизни и творческом пути Ш.Уснатдинов в своей книге “Первый каракалпакский балетмейстер” подробно изложил. В своей книге Ш. Уснатдинов “Первый каракалпакский балетмейстер Полат Мадреймов” он привел список из более чем 60 поставленных им танцев и написал “Мы включили в этот список балетмейстера Полата Мадреймова, который ставит самые главные из поставленных им танцев, то есть танцы, жизнь которых продолжается и по сей день, и в этом смысле долгие часы доставляют удовольствие зрителям”¹. В целом, многие танцы, такие как “Шабандоз”, “Арал жигитлери”, “Каракалпакский лирический танец”, “Нежность”, “Шесть девушек”, “Ильме султан”, “Ляззет”, “Айкулаш”, “Ангалак”, “Годалак”, “Дали жигит” и другие художественные шедевры. Можно сказать, что П.Мадреймов человек, который более полувека плодотворно трудился в нашей республике в танцевальном искусстве, подняв до небес славу своего ансамбля. В широком смысле фольклор — это духовная культура того или иного народа. Она существует в форме словесных текстов, музыки, танца, народного театра, декоративно-прикладного творчества. Ключевая единица фольклора обряд сочетает разные проявления народной культуры. Например, филологи изучают словесные формулы, произносимые при свадебном обряде, тексты свадебных песен.

Литература:

1. И.В.Смирнов. Искусство Балетмейстера. Москва. «Просвещение» 1986 г.
2. И.Г.Горлина. Искусство Балетмейстера. Ташкент. «Fan ziyosi». 2022 г.
3. Р.Захаров. Записки Балетмейстера. Москва 1976 г.
- 4.Уснатдинов Ш. Полат Мадреймов биринши Каракалпак балетмейстери. Нокис, 2021
- 5.«Қарақалпақстан мәденияты» газетасы. 2020-жыл. 10-15 санлар

¹ Ш.Уснатдинов. Полат Мадреймов биринши каракалпак Балетмейстери. Нокис. Қарақалпақстан. 2011. Ст 97